

Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana

Factors influencing informal labor insertion and human rights of migrants from the Northern Triangle in Tijuana

Marlene Del Toro Granados¹ | Universidad Autónoma de Nuevo León | México
Verónica Ascencio Cuevas Pérez² | Universidad Autónoma de Nuevo León | México
Dave Alexander López Mejía³ | Universidad Autónoma de Nuevo León | México

Recibido: 03.10.2021 | Aceptado: 15.07.22 | Publicado: 12.12.22

RESUMEN

El presente estudio analizó los factores que incidieron en la incorporación de los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica a la economía informal de Tijuana, Baja California. La investigación se justificó por la falta de estudios previos sobre el impacto de estos migrantes en la economía informal local, dado lo reciente del fenómeno. Se empleó un enfoque cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas a expertos académicos en migración e informalidad laboral en Tijuana. Los resultados indicaron que los migrantes centroamericanos salieron de sus países principalmente por pobreza e inseguridad, y al establecerse temporal o permanentemente en Tijuana se insertaron mayoritariamente en empleos informales. Esto se debió a la carencia de documentación migratoria regular, los bajos salarios y largas jornadas en el sector formal, sus bajos niveles educativos y falta de capacitación, factores que dificultaron su acceso al empleo formal. Las ocupaciones informales más comunes fueron el comercio ambulante, el trabajo doméstico, la construcción, lavado de autos y otros servicios. No se observó un incremento significativo de la economía informal atribuible específicamente a estos migrantes, dado que la informalidad ya venía en aumento por otras razones y no se cuentan aún con datos precisos. Se concluyó que es necesaria una mayor inclusión laboral formal de los migrantes centroamericanos mediante la facilitación de su regularización migratoria, el respeto de sus derechos laborales y humanos, y políticas públicas que aprovechen su fuerza de trabajo en beneficio tanto de esta población como de la economía local. **KEYWORDS:** Derechos humanos; Derecho laboral; Economía informal; Migración.

ABSTRACT

This study analyzed factors influencing the incorporation of Northern Triangle (Central America) migrants into the informal economy of Tijuana, Baja California. The research was justified by the lack of prior studies on the impact of this migrant influx on the local informal economy. A qualitative methodology was used, including semi-structured interviews with academic experts on migration and informal labor in Tijuana. Results indicated that Central American migrants left their countries due to economic hardship and violence, and upon settling in Tijuana they mostly entered informal employment. This was largely attributable to their lack of regular immigration documents, low wages and long working hours in formal jobs, low educational attainment, and lack of training, factors that impeded their access to formal employment. The most common informal jobs they performed were in street commerce, domestic work, construction, car washing, and other services. No significant increase in Tijuana's informal economy was specifically attributed to these migrants, as informality was already rising from other causes. It was concluded that facilitating the migrants' legal status and ensuring respect for their labor and human rights through appropriate public policies are necessary to promote their inclusion in formal employment, benefiting both this population and the local economy.

PALABRAS CLAVE: Human Rights; Labour Law; Informal Economy; Migration.

Del Toro Granados, M.; Cuevas Pérez, V. A. y López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, Vol. especial, 62-76.

¹ Doctora en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Integrante del Grupo de Investigación: Dinámicas Migratorias, Gobernanza y Derechos Humanos. Email: marlene.dtg02@gmail.com. ORCID: 0000-0002-5688-1906.

² Doctora en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas. Profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. ORCID: 0000-0003-4706-125X. Email: veronicacp70@hotmail.com

³ Doctor en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas. ORCID: 0000-0003-3576-7749. Email: davelopez217@gmail.com.

1.- INTRODUCCIÓN

La migración masiva desde los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) hacia México y Estados Unidos se ha intensificado en años recientes. Esta movilidad está motivada principalmente por la búsqueda de mejores oportunidades económicas y por la necesidad de huir de la violencia e inseguridad generalizadas en sus países de origen. Estados Unidos es visto como el destino preferido; sin embargo, el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses ha dejado a muchos migrantes varados en ciudades fronterizas de México. En *diciembre de 2018*, caravanas de miles de centroamericanos llegaron a Tijuana, Baja California, con la esperanza de cruzar a EE.UU. En encuestas realizadas en albergues de la ciudad se observó que más del 80% de estos migrantes provenían de Honduras, mientras que aproximadamente el 50% tenían como objetivo cruzar la frontera hacia Estados Unidos y solo entre un 20% y 40% planeaban quedarse en Tijuana. Ante las dificultades para continuar su travesía, muchos centroamericanos terminaron estableciéndose temporal o indefinidamente en Tijuana.

Tijuana, situada en la frontera noroeste de México, se ha convertido en un punto de concentración de migrantes en tránsito por su cercanía geográfica a Estados Unidos. Con una población de alrededor de 1.64 millones de habitantes (INEGI, 2015) y una economía dinámica sustentada en la industria maquiladora de exportación y el comercio transfronterizo, la ciudad ofrece un mercado laboral atractivo para migrantes de diversas procedencias. Estudios previos señalan que Tijuana se ha consolidado como una ciudad competitiva a nivel internacional en ciertos sectores manufactureros y de servicios (Reyes, 2012; Mendoza, 2017). Muchos migrantes consideran a Tijuana un lugar propicio para buscar empleo por su estrecha relación económica con EE.UU. en materia de comercio e inversión.

No obstante, los migrantes centroamericanos enfrentan serios obstáculos para acceder al empleo formal en México. Entre dichas barreras destacan la falta de documentación migratoria regular (permiso de trabajo), la exigencia de cierta capacitación técnica o experiencia laboral que muchos no poseen, y casos de discriminación laboral por su condición de extranjeros. En consecuencia, una proporción importante de estos migrantes termina desempeñándose en la economía informal local, integrándose en oficios de subsistencia al margen de la regulación estatal. Este desplazamiento hacia la informalidad laboral tiene implicaciones tanto para los propios migrantes que quedan sin protección social ni derechos laborales plenos— como para el mercado de trabajo de Tijuana. Meza & Pederzini (2021) sustentan que los migrantes centroamericanos, se emplean en trabajos con baja productividad, prestaciones más bajas que los trabajadores mexicanos, lo que refleja una desigualdad salarial y ocupacional.

En este contexto, el presente estudio se propuso analizar los factores que influyen en la economía informal de Tijuana ante la llegada de migrantes centroamericanos del Triángulo Norte, así como explorar las causas de la salida de esta población de sus países de origen y examinar si su presencia ha implicado un incremento en la informalidad laboral en la ciudad. Dada la escasez de información concreta sobre este fenómeno emergente, la investigación busca generar nuevo conocimiento que sirva de base para propuestas orientadas a mejorar la inclusión laboral de los migrantes y proteger sus derechos humanos y laborales en el ámbito local.

2.- FUNDAMENTO TEÓRICO

Migración en tránsito y contexto regional:

La migración internacional contemporánea forma parte de las dinámicas de la globalización, con cifras en aumento (258 millones de migrantes internacionales en 2017, según Naciones Unidas). En particular, México funge como corredor y espacio de tránsito entre Centroamérica y Estados Unidos, enfrentando desafíos para la gobernanza de estos flujos (Bosques, 2015). Los migrantes salen del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) que se conforma por los países de Honduras, Guatemala y el Salvador, en búsqueda de mejores oportunidades, un sustento económico o salir de sus países por la violencia. Como lo comparte OIM (2018) las principales motivaciones en un estudio realizado a esta población; las causas principales de salida son violencia en sus países de origen (47%) compartieron lo mismo, por otro lado, salen por falta de oportunidades socioeconómicas (45%).

Se denomina *migrante en tránsito* a aquel que permanece temporalmente en un país con la meta de alcanzar otro destino final. Este concepto resulta pertinente en el caso de los centroamericanos en Tijuana, quienes originalmente pretendían seguir hacia EE.UU. pero se han visto obligados a permanecer en México por periodos más largos de lo previsto. Durante dichas estancias, muchos migrantes deben incorporarse al mercado laboral local para subsistir y financiar su viaje, lo que con frecuencia implica empleos informales de corto plazo. Diversos estudios documentan las difíciles condiciones sociales y económicas que enfrentan los migrantes del Triángulo Norte a su paso por México, incluyendo riesgos de violencia y explotación laboral (González & Aikin, 2015).

Economía informal: concepto y dimensiones

El término *economía informal* abarca las actividades económicas realizadas al margen de la regulación legal y fiscal, frecuentemente caracterizadas por la ausencia de un contrato laboral formal o prestaciones sociales (OIT, 2013). Originalmente, la OIT describía este fenómeno como *empleo no estructurado* o *trabajo sin contrato*; sin embargo, debido a la heterogeneidad y complejidad de este, se adoptó el concepto más amplio de economía informal, entendido como una forma de "subempleo" que incluye a trabajadores por cuenta propia, empleo doméstico no protegido, jornaleros eventuales, entre otros. Este sector ha cautivado la atención de múltiples disciplinas (economía, sociología, antropología, etc.) por sus implicaciones en el desarrollo. No se trata de un fenómeno nuevo, pero su persistencia ha provocado alteraciones en las economías nacionales. Martínez et al. (2022) encontraron que la economía es multifactorial, cambiante y se renueva, la cual se encuentra en las personas que está en el sector formal, y en las que se encuentran en la informalidad, que evita el pago de impuestos, pero permite que el dinero circule para aquellas personas pueden tener un sustento económico

En México, la informalidad se considera uno de los problemas estructurales del desarrollo económico y social, asociada a inestabilidad laboral, pobreza y baja productividad. La incidencia de la economía informal en países en desarrollo es sumamente alta: se estima que constituye más

de la mitad del empleo no agrícola, por ejemplo, alrededor del 65% en Asia oriental y hasta 82% en el Sudeste asiático y África subsahariana, lo que refleja su enorme peso en términos de fuerza laboral. Las actividades más frecuentes de la economía informal incluyen el comercio minorista, talleres de reparación, construcción, restaurantes, transporte (p. ej., taxis), venta ambulante de alimentos y ciertos servicios profesionales independientes. En general, los ingresos promedio en el sector formal tienden a ser mayores que en la informalidad; sin embargo, algunos sub-sectores informales pueden generar ingresos semejantes o incluso superiores a los formales, lo cual incentiva a muchos trabajadores a preferir la informalidad. Por ejemplo, Velázquez & Domínguez (2015) encontraron que en ciudades grandes de México ciertos negocios informales rinden ganancias comparables a las de empleos formales, lo que los hace atractivos para la población desempleada. Este fenómeno subraya la necesidad de crear más empleos decentes o formales que ofrezcan un sustento adecuado.

Como señala Alter (2012), la generación de empleo formal es primordial para reducir la incorporación de personas al sector informal, haciendo más atractivo el trabajo formal mediante mejores salarios y condiciones. En suma, la literatura destaca que combatir la informalidad requiere tanto políticas de empleo (crecimiento económico con creación de puestos de trabajo dignos) como políticas de protección social que disminuyan la vulnerabilidad de quienes actualmente dependen de actividades informales.

Informalidad laboral en Tijuana: En las zonas fronterizas del norte de México, la presencia del sector informal es especialmente notable (Mungaray & Rabelo, 2010). Tijuana no es la excepción: estudios recientes muestran un crecimiento en los indicadores de informalidad laboral en la ciudad. En 2019, la tasa de ocupación en el sector informal en Tijuana aumentó a 21.7% de la población ocupada en el segundo trimestre, desde 19.6% en el primer trimestre de ese año. Este incremento se atribuye, entre otras razones, a la escasez de oportunidades laborales formales y a la disparidad salarial entre empleos formales e informales. De hecho, datos locales indicaron que los trabajadores informales podían obtener en promedio un ingreso semanal de \$1,244.9 MXN, frente a solo \$354 MXN semanales en empleos formales. Si bien esas cifras pueden estar sesgadas por la naturaleza precaria o de medio tiempo de algunos empleos formales, ilustran claramente el incentivo económico para que muchas personas –incluyendo migrantes– opten por la informalidad.

Adicionalmente, la informalidad en Tijuana muestra ciertas características demográficas: por ejemplo, la participación de migrantes recientes es significativamente mayor en el sector informal (18.8%) que en el formal (9.8%), lo que sugiere que los recién llegados (como los centroamericanos) tienden a incorporarse primero a trabajos informales dada la menor barrera de entrada. Como vamos México (2022) sustenta que el desconocimiento y la burocracia en la regularización de estancia migratoria para que sea un proceso más accesible promueve que los migrantes vean como una opción viable el sector informal.

Asimismo, el nivel educativo influye en la inserción laboral: quienes tienen mayor escolaridad logran integrarse al sector formal con más facilidad, mientras que la mayoría de migrantes con educación básica o limitada terminan en ocupaciones informales de baja calificación. Según lo expresado por Aguilar (2020) en ciertos trabajos se espera una experiencia

tecnica, o un conocimiento específico y al no tenerlo deciden no contratarlos. En cuanto al género, la informalidad en Tijuana presenta una participación ligeramente menor de mujeres (40.3%) respecto al sector formal (47.6%), aunque esta brecha puede estar cambiando con la llegada de mujeres migrantes que también se emplean informalmente (en servicio doméstico, venta ambulante, etc.). El Colef & UCLA (2021) señalan que mayormente los hombres pueden encontrar un empleo, al contrario de las mujeres, y esto se puede relacionar por si cuentan con niños y las mujeres tienden a cuidarlos, y por otros factores de inseguridad o barreras.

En síntesis, el contexto laboral de Tijuana se caracteriza por un mercado dual: un sector formal ligado a la maquila industrial y el comercio formal, y un sector informal amplio que sirve de “válvula de escape” para la población que no puede acceder al primero. Es en este segundo ámbito donde se insertan los migrantes centroamericanos ante la falta de opciones formales, reproduciendo patrones observados en otras ciudades fronterizas.

Marco legal y derechos de los migrantes

Desde una perspectiva normativa, México cuenta con disposiciones legales para la protección de los derechos humanos de los migrantes, aunque persisten brechas en su implementación. La Ley de Migración (2011) establece que todas las personas extranjeras, independientemente de su estatus migratorio, tienen garantizado el acceso a servicios básicos como salud, educación y justicia. Asimismo, en el estado de Baja California existe la *Ley de Protección y Apoyo a los Migrantes* (2016) que obliga a las autoridades estatales y municipales a asistir a los migrantes y garantizar la protección de sus derechos, sin discriminación por su condición migratoria. Estas normas reflejan los principios de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, alineándose con tratados internacionales suscritos por México. Por otro lado, instrumentos internacionales como la *Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares* (ONU, 1990) –de la cual México es parte– reconocen derechos laborales fundamentales a los migrantes, incluyendo a aquellos en situación irregular.

Como sustenta de la Rosa & Antony (2020) los migrantes centroamericanos durante su tránsito en el país sufren de situaciones de discriminación, xenofobia o violencia, sin embargo, como existe un desconocimiento a sus derechos humanos, tienden a aceptar dichos tratos y el no denunciar violaciones de derechos humanos (López Mejía). A pesar de que existan instrumentos jurídicos para la protección a sus derechos humanos, en la práctica muchos migrantes centroamericanos desconocen sus derechos o los mecanismos legales para regularizar su situación. Esto deriva en una posición de vulnerabilidad que facilita su inserción en empleos informales mal remunerados y en ocasiones abusivos. El presente estudio retoma este trasfondo legal y social para enmarcar sus hallazgos y fundamentar propuestas que fortalezcan la aplicación de la normativa laboral y migratoria en beneficio de la población migrante en Tijuana.

3.- MÉTODO

El enfoque de la investigación fue cualitativo, orientado a comprender las experiencias y percepciones de actores clave sobre el fenómeno de estudio. Se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad a cinco expertos con conocimientos especializados en migración centroamericana y economía informal en Tijuana. Los entrevistados fueron investigadores académicos: profesores y analistas de la Universidad Autónoma de Baja California (Facultades de Economía y de Relaciones Internacionales) y del El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, todos con trayectoria en estudios de migración y mercado laboral informal. La selección intencional de expertos permitió obtener una visión informada y multifacética del problema.

Cada entrevista abarcó temas correspondientes a las preguntas de investigación planteadas. En particular, se indagó sobre: (1) las causas principales de la migración de personas del Triángulo Norte, (2) la percepción sobre un posible aumento de la economía informal en Tijuana atribuible a los migrantes centroamericanos, y (3) los factores que influyen en la inserción de esta población en el sector informal de la ciudad. Las preguntas fueron abiertas y se adaptaron según las respuestas del entrevistado, siguiendo la técnica de guía flexible propia de las entrevistas semiestructuradas (Ruiz, 2009). Conforme recomienda la literatura metodológica, la entrevista en profundidad ofrece flexibilidad y permite profundizar en las motivaciones y significados que los sujetos atribuyen a los fenómenos sociales. Esta técnica resultó adecuada para explorar un fenómeno complejo y poco documentado, ya que propicia la emergencia de nuevos enfoques y matices desde la perspectiva de quienes han estudiado el tema.

Las entrevistas, cuya duración promedio fue de 60 minutos, fueron grabadas con consentimiento de los participantes, transcritas íntegra y posteriormente sometidas a análisis de contenido cualitativo. Se empleó el software *NVivo 12* para apoyar la codificación de las transcripciones y la organización de los datos textuales. Inicialmente se aplicó una codificación abierta identificando categorías preliminares correspondientes a las dos variables centrales (*migración y economía informal*), así como a temas emergentes. Posteriormente, se refinaron las categorías mediante codificación axial, examinando las relaciones entre causas de migración, factores de inserción laboral y efectos en la economía local. Este proceso analítico permitió contrastar las opiniones de los diferentes expertos y extraer hallazgos consistentes con los objetivos del estudio.

Durante el análisis se buscaron triangulaciones con datos secundarios y la literatura disponible, a fin de reforzar la validez de las conclusiones. En este sentido, la triangulación es una técnica metodológica que se utiliza para fortalecer la validez de los hallazgos, e integrar la información proveniente de distintas fuentes (Palomares, et al. 2022; Guerrero Vega, 2021). Los resultados cualitativos se organizaron en torno a las preguntas de investigación, integrando citas textuales relevantes de los expertos (anonimizados como Entrevistado 1, 2, etc.) para ilustrar puntos clave. Esta combinación de técnicas cualitativas aseguró un enfoque riguroso: por un lado, las entrevistas aportaron profundidad y contexto; por otro, la codificación sistemática y la contrastación con fuentes documentales aportaron confiabilidad y solidez científica a los hallazgos obtenidos.

4.- RESULTADOS

Los hallazgos confirman que las causas principales de salida de las personas provenientes del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala, El Salvador) son de naturaleza económico-social. Todos los expertos entrevistados coincidieron en que la extrema pobreza, la falta de empleo y los bajos salarios en sus países de origen, junto con la inseguridad y violencia generalizada, constituyen el detonante fundamental de la emigración. En palabras de un entrevistado, “los niveles de pobreza son elevados y el poder adquisitivo mínimo, por lo tanto, salen de su país en busca de estabilidad económica”. Adicionalmente, se mencionó la violencia criminal (ej. amenazas de pandillas como *maras*) que pone en riesgo la vida y la integridad de la población, forzando a muchas familias a huir para salvarse. Estos factores de expulsión se alinean con la problemática estructural de la región centroamericana, marcada por la inestabilidad socioeconómica y la debilidad institucional para garantizar seguridad ciudadana.

Muchos migrantes del TNCA parten con el objetivo explícito de llegar a Estados Unidos, percibido como un destino de mayores oportunidades. Sin embargo, la mayoría no logra cruzar la frontera debido al refuerzo de los controles migratorios en EE. UU. En consecuencia, terminan varados en México, particularmente en ciudades fronterizas como Tijuana, en espera de alguna oportunidad. Como lo comparte Torres (2019) muchos migrantes se establecen en Tijuana como “trayectorias frustradas” ya que muchos no lograron cruzar a su destino final, o en espera a su trámite migratorio se establecen cierto tiempo en las ciudades fronterizas. Los entrevistados señalaron que un gran número de centroamericanos intenta solicitar asilo en Estados Unidos como vía legal de ingreso, pero ante la saturación y endurecimiento de dichos procesos son rechazados o deben esperar durante meses e incluso años la resolución de sus casos. Durante esa espera en territorio mexicano –y al no querer regresar a sus países por temor o necesidad económica–, se ven obligados a buscar medios de sustento en la ciudad de Tijuana. Algunos logran empleos temporales en la industria maquiladora local, aunque “con remuneración poco justa con respecto a la de un mexicano”; otros, sin redes de apoyo ni recursos, acuden a albergues y dependen de asistencia humanitaria. En todo caso, la permanencia forzada en México transforma a estos migrantes en inmigrantes de facto en Tijuana, enfrentando el reto de integrarse a una sociedad y un mercado laboral que originalmente no habían previsto.

No existe un perfil sociodemográfico homogéneo de los migrantes centroamericanos en Tijuana más allá de su origen extranjero. No obstante, la investigación identificó algunos rasgos comunes relevantes para su situación laboral. En general, se trata de una población joven y en edad productiva. Un porcentaje significativo son hombres solos, aunque también hay mujeres y familias completas que han migrado. Un hallazgo importante es el bajo nivel educativo que presentan muchos de estos migrantes: la mayoría no cuenta con estudios universitarios y gran parte apenas completó la educación básica. Consecuentemente, también carecen de capacitación técnica o experiencia en trabajos calificados. Esta limitada formación repercute en que las opciones de empleo formal a las que pueden aspirar sean principalmente puestos manuales de baja remuneración. Velasco & Coubès (2021) mencionan que como la falta de documentación o

preparación que tienen los migrantes, influye a que esta población no tenga las credenciales para acceder a un trabajo formal, por lo que tienen que acceder a un empleo informal.

De hecho, algunos entrevistados señalaron que incluso cuando los migrantes poseen la educación o habilidades requeridas para un trabajo formal, suelen recibir ofertas salariales muy inferiores a las de otros trabajadores (a veces por prejuicio o discriminación) que les resultan insuficientes para mantener a sus familias. Esa desigualdad de condiciones desincentiva su permanencia en empleos formales y los empuja hacia la economía informal en busca de mayores ingresos (Martínez Garza, 2013).

En Tijuana, la gran mayoría de migrantes centroamericanos terminan empleándose en la informalidad. Los factores determinantes que los orillan a esta situación, identificados tanto en las entrevistas como en el análisis documental, se pueden resumir así:

- Situación migratoria irregular: La mayoría de los migrantes del TNCA en Tijuana carece de documentos migratorios que les permitan trabajar legalmente (visa o permiso de trabajo). Muchos se encuentran tramitando asilo en EE. UU. y evitan solicitar refugio en México para no entorpecer aquel proceso, lo que los deja en condición migratoria irregular. Otros desconocen los mecanismos de regularización o enfrentan obstáculos burocráticos y costos que no pueden asumir. Sin un estatus migratorio regular, estos migrantes no pueden acceder a empleos formales que requieran comprobantes oficiales, por lo que la vía informal se vuelve prácticamente su única opción de sustento.
- Baja remuneración en empleos formales: Aun cuando logran insertarse en un empleo formal (por ejemplo, en la industria maquiladora mediante documentos falsos o tolerancia del empleador), los migrantes reciben sueldos muy bajos. Varios expertos señalaron que a los centroamericanos “por el solo hecho de ser migrantes no les pagan un salario justo” en empleos formales. Las empresas pueden aprovechar su situación vulnerable para ofrecer pagos por debajo del promedio, muchas veces sin prestaciones. En contraste, en algunos trabajos informales como la venta ambulante o el trabajo por cuenta propia, los ingresos diarios pueden superar el salario mínimo. Un entrevistado ilustró que un migrante sin permiso “posiblemente gana más en la informalidad que 8 horas en una maquiladora”. Por ello, ante salarios tan desproporcionados, muchos prefieren dedicarse a actividades informales donde perciben ingresos ligeramente mejores o al menos inmediatos.
- Jornadas laborales excesivas: Ligado a lo anterior, las condiciones de trabajo en empleos formales poco calificados suelen implicar horarios prolongados o sobrecarga de trabajo, sin pago de horas extras. Se documentó que algunos migrantes que consiguieron empleo formal tenían que cumplir jornadas extenuantes (12 horas o más) por un salario ínfimo, lo que resultaba insostenible. En cambio, en la informalidad pueden manejar sus tiempos con mayor flexibilidad o repartir las horas en múltiples actividades. La incompatibilidad entre las responsabilidades familiares (por ejemplo, cuidado de hijos en albergues) y las jornadas rígidas del sector formal también fue mencionada como factor: quienes viajan con familia no pueden afrontar horarios

excesivos y terminan optando por trabajos informales que les permiten atender a sus dependientes.

- Bajo nivel educativo y falta de capacitación: Como se mencionó, muchos migrantes centroamericanos no cumplen con los requisitos formales (educación o certificados) que exigen la mayoría de los empleos formales urbanos. Por ejemplo, puestos en comercio establecido o industria demandan al menos secundaria completa o alguna habilidad técnica. La falta de reconocimiento de competencias es un obstáculo: en ocasiones los migrantes sí poseen oficios (electricistas, mecánicos, etc.), pero no cuentan con documentos que avalen su experiencia. Los empleadores formales suelen preferir contratar a trabajadores locales con experiencia comprobada, antes que invertir en capacitar a un migrante recién llegado. Así, el capital humano subutilizado de los migrantes no encuentra cabida en la economía formal. La investigación constató que la falta de capacitación laboral específica y los bajos niveles educativos *impiden* que muchos migrantes obtengan un empleo formal, condenándolos a ocupar nichos informales.

Restricciones legales y trámites burocráticos: Incluso aquellos migrantes que desearían regularizarse y trabajar formalmente enfrentan trámites complejos. La obtención de un permiso temporal de trabajo o visa humanitaria en México puede demorar meses y requiere navegar un proceso burocrático en el Instituto Nacional de Migración. Como sustenta Centro de Estudios Económico de Baja California (2022) representa un problema la falta de documentación, para que los centroamericanos puedan acceder a un empleo en el sector formal, y durante ese lapso sin un trabajo en el sector formal, requieren insumos para ellos o sus familias. Durante ese tiempo, no cuentan con ingresos ni con autorización para trabajar, por lo que inevitablemente recurren a trabajos informales para sobrevivir. La lentitud en la regularización y la falta de información accesible sobre los programas disponibles (por ejemplo, visas por razones humanitarias, regularización por oferta de empleo, etc.) fueron señaladas como factores indirectos que perpetúan la inserción informal de esta población.

- Estos factores fueron mencionados de manera unánime por los entrevistados como las causas de que los migrantes centroamericanos terminen engrosando las filas de la economía informal en Tijuana. En suma, la combinación de estatus migratorio irregular, limitaciones de capital humano y condiciones laborales adversas en el sector formal, conduce a que la informalidad sea percibida por los migrantes como la alternativa más viable, y a veces la única disponible, para generar ingresos.

La investigación identificó que los migrantes del TNCA en Tijuana se concentran en ocupaciones informales específicas, generalmente de baja barrera de entrada. Entre las actividades más comunes que realizan se encuentran: comercio ambulante (venta de comida, bebidas u otros productos en la vía pública), trabajo como vendedores en tianguis o cruceros, asistentes del hogar (empleadas domésticas, cuidadores), peones de construcción contratados por día, lavadores de autos en la calle, y otros servicios manuales o eventuales. Estas ocupaciones requieren poca o ninguna credencial formal y suelen pagarse en efectivo por jornada. Si bien proporcionan un ingreso inmediato, también implican largas horas bajo el sol, ausencia de seguridad social y

dependencia de la demanda diaria. Aun así, para muchos migrantes resultan preferibles a la incertidumbre del desempleo o a trabajos formales mal remunerados. Cabe mencionar que algunos migrantes con oficio han logrado establecer pequeños emprendimientos informales (por ejemplo, puestos de comida típica centroamericana, talleres de reparación improvisados), integrándose así en los circuitos informales de la ciudad. En ciertos casos, la comunidad migrante se organiza en redes de apoyo: comparten información sobre qué zonas o actividades son más redituables o seguras, o cooperan en pequeños negocios informales familiares.

En cuanto al impacto económico local, los expertos entrevistados manifestaron que hasta el momento no se evidencia un aumento significativo de la economía informal atribuible específicamente a la llegada de migrantes centroamericanos. Si bien Tijuana ha visto crecer su sector informal en los últimos años, este fenómeno obedece a dinámicas estructurales (crecimiento poblacional, situación económica nacional) y a la propia población local desplazada al informal, más que al influjo de migrantes extranjeros. De acuerdo con los entrevistados, el número de centroamericanos en Tijuana, aunque visible, es todavía reducido en proporción a la fuerza laboral total de la ciudad, por lo que su efecto cuantitativo en indicadores económicos es limitado. Uno de los expertos resumió: “no son tantos para tener un efecto sobre la economía local”. Además, debido a la naturaleza reciente de este fenómeno migratorio, *“todavía no hay datos exactos”* sobre su impacto económico.

No existen registros confiables del aporte de los migrantes a la producción informal ni estimaciones de ingresos generados, en parte porque muchos de ellos rotan rápidamente o continúan su viaje a EE. UU. cuando se presenta la oportunidad. En cuanto al empleo formal, tampoco se cuenta con cifras oficiales de cuántos migrantes centroamericanos han sido contratados en empresas de Tijuana, ya que muchos podrían trabajar sin ser declarados o usando documentación falsa. En conclusión, los resultados sugieren que, si bien la presencia de migrantes del TNCA en Tijuana ha aumentado la oferta de mano de obra en la economía informal, no ha provocado una disrupción en el mercado laboral local ni un “boom” de la economía informal atribuible únicamente a ellos. Su integración se da más bien absorbiendo huecos existentes en sectores informales tradicionales de la ciudad.

Finalmente, emergió de las entrevistas un consenso en que la situación actual representa una pérdida de potencial tanto para los migrantes como para la región. Los migrantes, al quedar atrapados en la informalidad, contribuyen de manera subóptima a la economía, por ejemplo, consumen y generan demanda local, pero sin pagar impuestos ni cotizar a la seguridad social, y permanecen vulnerables. Al mismo tiempo, Tijuana desaprovecha capital humano que, con la regularización y apoyo adecuados, podría incorporarse productivamente al sector formal. Esta doble problemática requiere, según los expertos, soluciones integrales que trasciendan la mera asistencia humanitaria y promuevan la inclusión laboral y social de los migrantes centroamericanos en la ciudad.

5.- CONCLUSIONES

En síntesis, la llegada de migrantes centroamericanos a Tijuana es un fenómeno impulsado por factores estructurales de expulsión (pobreza, desempleo e inseguridad en sus países) y moldeado por las políticas migratorias de la región que han detenido temporalmente a estos migrantes en territorio mexicano. La investigación confirmó las hipótesis planteadas inicialmente: se constató que las causas de salida del Triángulo Norte son eminentemente económicas y sociales; que la presencia de migrantes centroamericanos *no ha representado hasta ahora un cambio cuantitativo significativo* en la economía informal de Tijuana; y que existen factores claros –falta de documentos, bajos salarios, escasa capacitación, largas jornadas– que empujan a esta población hacia la informalidad laboral. Estos hallazgos responden a las preguntas de investigación y aportan evidencia sobre un tema poco estudiado hasta el momento, llenando un vacío de conocimiento en la literatura de migración y mercado laboral en la frontera norte de México.

Desde el punto de vista teórico, los resultados refuerzan la idea de una intersección entre migración y economía informal. La migración irregular conlleva casi inevitablemente la informalidad laboral, debido a las barreras legales de acceso al empleo formal. A su vez, la economía informal funciona como “válvula de escape” que permite a los migrantes sobrevivir, aunque a costa de la precariedad. Este círculo refuerza la vulnerabilidad de los migrantes: al estar en la informalidad, carecen de protección social y quedan expuestos a abusos (explotación laboral, falta de derechos), lo cual reproduce condiciones de pobreza y marginalidad similares a las que huyeron en sus países. Por ello, se desprende que la problemática no es solo económica, sino multidimensional, involucrando también derechos humanos, políticas migratorias y legislaciones laborales.

Una conclusión central es la urgente necesidad de facilitar la inserción laboral formal de los migrantes centroamericanos en Tijuana. Para lograrlo, es imperativo remover o al menos reducir los obstáculos identificados. En primer lugar, regularizar su estatus migratorio de manera expedita les permitiría salir de las sombras de la informalidad y optar a empleos formales. En segundo lugar, garantizar que reciban un trato laboral equitativo, salarios justos y condiciones dignas a la par de cualquier otro trabajador, evitaría que vean la informalidad como su única vía para obtener mejores ingresos. Adicionalmente, el fortalecimiento de sus competencias mediante capacitación y reconocimiento de habilidades incrementaría sus posibilidades de integrarse en sectores formales de la economía local.

En el ámbito de política pública y normativo, la investigación sugiere que las autoridades deben adoptar un enfoque proactivo para integrar a la población migrante en la vida socioeconómica de la ciudad. Esto implica no solo acciones asistenciales, sino reformas y programas que fomenten su participación legal en el mercado laboral, protegiendo a la vez sus derechos fundamentales. Las conclusiones de este estudio proporcionan una base empírica para dichas iniciativas. En la siguiente sección, se presentan propuestas normativas y doctrinales concretas, enfocadas en el Derecho del Trabajo y los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en Tijuana, con el fin de atender las problemáticas identificadas y avanzar hacia soluciones sostenibles.

6.- PROPUESTA NORMATIVA O DOCTRINAL

A partir de los hallazgos de la investigación, se plantean una serie de propuestas orientadas a mejorar la situación laboral de los migrantes centroamericanos en Tijuana, desde la perspectiva del Derecho del Trabajo y la protección de derechos humanos. Estas medidas buscan incidir en la normativa y en las políticas públicas para abordar las causas de la informalidad y promover la inclusión de los migrantes en empleos formales dignos:

- **Facilitación de la regularización migratoria:** Simplificar y agilizar los trámites migratorios para que los migrantes centroamericanos obtengan con mayor prontitud una estancia legal en el país (visa humanitaria, residencia temporal, refugiado, etc.). En particular, es fundamental reducir los tiempos de espera y costos asociados a los permisos de trabajo. Esto les permitiría acceder al empleo formal sin barreras legales. Como señalan Canales & Rojas (2017), la regularización migratoria debe formar parte de mecanismos más extensos que faciliten pagos y trámites, haciéndolos más accesibles para esta población. Una documentación en regla empodera a los migrantes para salir de la economía sumergida, al mismo tiempo que facilita su control y protección por parte del Estado.
- **Coordinación intergubernamental para la integración laboral:** Establecer una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), e incluso con los países de origen y organismos internacionales, para la creación de programas de empleo formal incluyente dirigidos a migrantes. Por ejemplo, identificar sectores o actividades económicas locales con escasez de mano de obra (construcción, agricultura en el valle de San Quintín, cuidados, etc.) e incorporar a migrantes con entrenamiento adecuado en esos puestos. Una planeación laboral conjunta permitiría canalizar la fuerza de trabajo migrante hacia ocupaciones necesarias, beneficiando a la economía local y reduciendo la presión sobre el sector informal. Asimismo, se propone establecer convenios entre el gobierno local de Tijuana y dependencias federales (Secretaría del Trabajo, INM) para bolsa de trabajo, ferias de empleo y vinculación de migrantes con empleadores formales, asegurando el cumplimiento de las leyes laborales.
- **Programas de capacitación y certificación de competencias:** Implementar iniciativas de capacitación laboral específicas para migrantes, así como mecanismos de certificación de sus competencias y oficios. Una propuesta concreta es crear un programa gubernamental que evalúe y certifique las habilidades técnicas de los migrantes (por ejemplo, en albañilería, carpintería, mecánica, cocina, etc.), aun cuando hayan sido adquiridas de forma empírica. En el estado de Chiapas ya se ha experimentado con otorgar certificados técnicos a personas del Triángulo Norte capacitadas en algún oficio. Replicar y ampliar este modelo en Baja California permitiría que los migrantes comprueben sus aptitudes ante empleadores formales, mejorando su empleabilidad. Complementariamente, se pueden ofrecer cursos rápidos de capacitación en oficios demandados localmente (ej. manejo de maquinaria, cursos de español técnico, conocimientos básicos legales laborales) para cerrar brechas de habilidades. Estas

iniciativas aumentarían las oportunidades de empleo formal de los migrantes y, al mismo tiempo, elevarían su nivel educativo y productivo a mediano plazo.

- **Protección y vigilancia de los derechos laborales:** Robustecer la inspección laboral y la aplicación de la legislación laboral para prevenir y sancionar la explotación de migrantes en el sector informal y formal. Las autoridades laborales (inspección del trabajo, procuraduría de defensa del trabajo) deben ser instruidas para poner especial atención en centros de trabajo donde haya concentración de migrantes, a fin de verificar que no haya prácticas abusivas (salarios inferiores al mínimo, jornadas excesivas sin pago, violaciones a normas de seguridad, trabajo infantil, etc.). Es esencial garantizar que los migrantes, una vez empleados formalmente, reciban salarios justos y prestaciones de ley, sin discriminación por su nacionalidad. Asimismo, se propone establecer mecanismos de denuncia accesibles para migrantes que sufran violaciones a sus derechos laborales, incluyendo atención en su idioma cuando sea necesario, asistencia jurídica gratuita y protección contra represalias. La difusión de información sobre derechos laborales es clave: los migrantes deben conocer que la Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo los amparan en términos de jornada máxima, salario mínimo, pago de horas extras, derecho a un ambiente seguro, etc., al igual que a cualquier trabajador. Actualmente, el desconocimiento de sus derechos imposibilita que los hagan valer; por ello, instituciones como la CNDH, la Secretaría del Trabajo y organizaciones de la sociedad civil podrían llevar a cabo campañas informativas y asesorías en albergues y comunidades migrantes.
- **Aplicación efectiva del marco legal de derechos humanos:** Asegurar la plena vigencia de las leyes y políticas diseñadas para proteger a la población migrante. En particular, implementar cabalmente lo dispuesto en la Ley de Migración en cuanto a garantizar el acceso de migrantes a servicios de salud, educación y justicia, independientemente de su estatus. Esto implica, por ejemplo, permitir que migrantes centroamericanos puedan inscribir a sus hijos en escuelas públicas locales, atenderse en hospitales y clínicas del sector salud, y denunciar delitos ante las autoridades sin temor a ser detenidos por su situación migratoria. Del mismo modo, la Ley de Apoyo a los Migrantes del Estado de B.C. debe instrumentarse con acciones concretas: creación de consejos de protección a migrantes, apoyo a grupos vulnerables (mujeres, niños no acompañados) y coordinación con organizaciones civiles. Es importante que el Poder Ejecutivo estatal y los Ayuntamientos destinen recursos y personal para operar los programas previstos en dicha ley, por ejemplo, habilitando albergues temporales, brindando asesoría legal para trámites migratorios y facilitando la inserción social de los migrantes. El respeto a los principios de derechos humanos, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, debe permear la actuación de todas las autoridades involucradas, evitando actos de discriminación y garantizando un trato digno a los migrantes. Esto no solo es un imperativo legal y ético, sino que coadyuvará a que los migrantes desarrollen sus capacidades productivas en un entorno de legalidad y seguridad, en beneficio también de la comunidad local.

En conjunto, estas propuestas buscan construir un marco normativo y de política pública integral que atienda la problemática desde múltiples ángulos: migratorio, laboral y de derechos humanos. Su implementación requerirá voluntad política y cooperación interinstitucional, pero los beneficios potenciales son significativos. Lograr que los migrantes centroamericanos salgan de la economía informal para integrarse en empleos formales dignos significará no solo mejorar sus condiciones de vida y respetar su humanidad, sino también fortalecer el Estado de derecho en la región y aprovechar de manera positiva el capital humano que aportan a la sociedad tijuanaense. Como consecuencia, se reducirá la competencia desleal y los riesgos asociados a la informalidad, y se favorecerá una inclusión socioeconómica más armónica de esta ola migratoria contemporánea.

7.- REFERENCIAS

- Aguilar, K. Y. (2020). Las políticas de inserción laboral del migrante ante los acuerdos sostenidos por el gobierno de México con Estados Unidos de América en 2019. *Revista Latinoamericana de Derecho Social*, (31), 121–142. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487899e.2020.37.14865>
- Albicker, S., Castañeda, A., Vega, F., Vega, C., Guillén, T., Paris, M., ... Velasco, L. (2018). *Migrantes Haitianos y Centroamericanos en Tijuana, Baja California*. Tijuana: Comisión Nacional de los Derechos Humanos / El Colegio de la Frontera Norte.
- Alter, M. (2012). *La economía informal: definiciones, teorías y políticas*. WIEGO, 1–27.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2020, 13 de abril). *Ley de Migración*. Página Oficial del Congreso. Obtenido de <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra.htm>
- Canales, A., & Rojas, M. (2017). *Panorama de la migración internacional en México y Centroamérica*. Santiago: CEPAL.
- Cassarino, J.-P., & Fargues, P. (2006). Policy Responses in MENA Countries of Transit for Migrants: An Analytical Framework for Policy-Making. En Ninna Nyberg Sørensen *Mediterranean Transit Migration* (pp. 236–260). Copenhagen: Danish Institute for International Studies.
- Centro de Estudios Económicos de Baja California. (2022, 11 de julio). *Migrantes varados en la frontera norte de México enfrentan precariedad laboral y la informalidad* [Reporte]. Recuperado de <https://tribunaeconomica.com.mx/publicaciones/seccion/economia/migrantes-varados-en-la-frontera-norte-de-mexico-enfrentan-precariedad-laboral-y-la-informalidad/eleconomista.com.mx+7tribunaeconomica.com.mx+7business-humanrights.org+7>
- De la Rosa Rodríguez, P. I., & Antony Maia, L. S. (2020). *Migrantes centroamericanos en México: entre la violencia y los abusos de las políticas de control fronterizo en Estados Unidos*. *Revista Brasileira de Sociologia*, 8(19), 59–79. <https://doi.org/10.20336/rbs.593>
- Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., & Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Salud Pública de México*, 55(2), 162–167.

- González, A., & Aikin, O. (2015). Migración de tránsito por la ruta del occidente de México: actores, riesgos y perfiles de vulnerabilidad. *Migración y Desarrollo*, 13(25), 81–115.
- Guerrero Vega, R. N. (2021). *El desempeño técnico del mediador y su evaluación como elementos de importancia en la calidad del proceso de mediación* (Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Nuevo León). Repositorio institucional UANL. <http://eprints.uanl.mx/id/eprint/22539>
- López Mejía, D. A. (2018). Introducción al Estudio del Derecho. *Revista Ciencias Jurídicas y Políticas*, 102-112.
- Martínez Prats, G., Silva Hernández, F., & Juárez Domínguez, A. A. (2022). Economía informal: Descripción conceptual y mirada al contexto mexicano. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 24(2), 256–271. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8482676>
- Martínez, L., Caamal, I., Ávila, J. A., & Pat, L. A. (2018). Política fiscal, mercado de trabajo y empleo informal en México. *Economía: teoría y práctica*, 49, 77–98.
- Martínez Garza, M. E. (2013). Análisis histórico de la desigualdad por razón de género en México. *Revista de Derecho de la UNED (RDUNED)*, (13). <https://doi.org/10.5944/rduned.13.2013.12100>
- Mendoza, J. (2017). Integración económica y organizaciones económicas transfronterizas: El caso de Tijuana–San Diego. *Estudios Fronterizos*, 18(36), 22–46.
- México ¿cómo vamos? (2022, mayo). *Inmigración en México: Más apertura, menos barreras* (Reporte III). Recuperado de <https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/05/inmigracion-en-mexico-mas-apertura-menos-barreras-4/>
- Meza González, L. M., & Pederzini Villarreal, C. (2022). *Trabajadores procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica en México: análisis de su integración laboral*. *Estudios Económicos*, 37(2), 233–283. <https://doi.org/10.24201/ee.v37i2.431>
- Organización Internacional para las Migraciones. (2019, 18 de enero). *OIM encuestó a migrantes centroamericanos que aún permanecen en Tijuana después de las caravanas de 2018* [Comunicado de prensa]. Recuperado de <https://mexico.iom.int/es/news/oim-encuesto-migrantes-centroamericanos-que-aun-permanecen-en-tijuana-despues-de-las-caravanas-de-2018>
- Palomares, X., Baltodano-García, G., & Leyva, O. (2022). La importancia de la gestión del conocimiento en el desarrollo de la competitividad de las Pymes del sector comercio en el Estado de Nuevo León. En *Actualidad y prospectiva de las relaciones internacionales: implicaciones para México*. Tirant lo Blanch.
- Reyes, A. (2012). *Migración, empleo y condiciones de vida en la frontera norte: el caso de Tijuana, B.C.* Tijuana, Baja California: El Colegio de la Frontera Norte.
- Torre Cantalapiedra, E. (2020). *Destino y asentamiento en México de los migrantes y refugiados centroamericanos*. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423866810006>
- Velasco Ortiz, Laura & Coubès, Marie. (2021). Entre la espera y el asentamiento: inserción laboral y residencial de inmigrantes y desplazados en ciudades fronterizas del norte de México: los casos de Tijuana y Ciudad Juárez». 0.13140/RG.2.2.19218.99520.